

Centro de Formación Judicial

Instituto de la Judicatura — PJENL

Maestría en Argumentación Judicial

Análisis Caso Schrems II

Presenta:

Rodolfo Antonio García Coronado

Profesor:

Dr. Rogelio López Sánchez

Monterrey, Nuevo León, 26 de mayo de 2026

Caso Schrems II: protección de datos personales vs. seguridad nacional.

I. Contexto del Caso

Maximillan Schrems, ciudadano austriaco, que desde 2008 era usuario de la red social Facebook, interpuso una reclamación ante la autoridad de protección de datos en Irlanda, derivado de las declaraciones de Edward Snowden respecto a las prácticas de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de los Estados Unidos de América.

Schrems identificó un riesgo estructural en el uso y resguardo de los datos personales por parte de Facebook con sede en Dublín (Facebook Ireland), pues la información no permanecía bajo el amparo de la normativa de la Unión Europea, sino que era transferida a los servidores centrales de Facebook Inc., con sede en Estados Unidos.

El caso contencioso escaló hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como una petición de decisión prejudicial, radicada bajo el asunto número C-311/18, emitiendo sentencia el 16 de julio de 2020.

II. Premisas Normativas de la Sentencia del TJUE

Al analizar la sentencia emitida por el TJUE en el caso Schrems II (C-311/18), podemos identificar que la Gran Sala realizó una interpretación de normas de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como un control de validez de los mecanismos aplicados a la luz de la Carta; lo cual se desglosa a continuación.

A. Interpretación de normas

En primer término, el TJUE realizó una interpretación respecto al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Señaló que este reglamento es aplicable a la transferencia internacional de datos, al tratarse de un acto de tratamiento, pues la comunicación por transmisión y la difusión se incluye como parte de este. Así, la transferencia de datos entre Facebook Ireland a Facebook Inc., está sujeta a la aplicación del RGPD.

El TJUE determinó que las exclusiones establecidas dentro del propio reglamento no resultaban aplicables al caso concreto, pues estas se refieren a casos de Política Exterior y Seguridad Común de los Estados Miembros de la Unión Europea o de autoridades competentes en el ámbito penal. En este asunto, se trataba de transferencias de datos realizadas entre operadores privados con actividades lucrativas, no por autoridades públicas o relacionadas con fines de seguridad dentro de la Unión.

De igual manera, el TJUE estableció que, tratándose de transmisión de datos a poderes públicos fuera de la Unión Europea, la autoridad de protección de datos debe evaluar si la legislación del país extranjero en materia de seguridad nacional y acceso de sus autoridades a los datos se adecuan a lo establecido en el RGPD respecto a las transferencias de datos internacionales.

Como hemos señalado, la transferencia de datos se realizó entre actores particulares, por un lado Facebook Ireland -con sede en Dublín- y Facebook Inc. – con sede en Estados Unidos-, que tienen un objeto meramente comercial. No obstante, posterior a esta transferencia entre particulares, en un acto distinto hubo tratamiento de datos por parte de autoridades de Estados Unidos, lo cual trasciende el objeto comercial, que igualmente está sujeta al ámbito de aplicación del derecho de la Unión Europea.

Bajo ese contexto, López Sánchez y Leal Espinoza (2018) señalan que el derecho a la privacidad es parte integral del principio de dignidad de la persona humana y

del libre desarrollo de la personalidad. En ese sentido, la privacidad se vuelve fundamental para la protección de la intimidad que no puede ser vulnerada por ningún individuo, incluso por ningún Estado.¹ Es aquí donde se vuelve trascendental la interpretación del TJUE respecto a que la autoridad en materia de protección de datos, debe analizar que el marco normativo del tercer país garantice un nivel de protección adecuado conforme al derecho comunitario.

Por otro lado, el TJUE destacó el artículo 44 del RGPD, que establece el principio general de las transferencias, el cual consiste en garantizar que ningún acto de transferencia puede disminuir el nivel de protección que el propio reglamento garantiza a las personas, incluso cuando se trate de un tercer país. Esto se fortalece con las garantías adecuadas que dispone el RGPD, determinando que el nivel de protección de datos del tercer país, debe ser sustancialmente equivalente al otorgado por la Unión Europea.

La equivalencia a que se refiere el TJUE se conforma de dos exigencias sustanciales. Por un lado, respetar el contenido esencial de los derechos reconocidos por el derecho de la Unión y, por otra parte, que toda injerencia respecto a la transmisión de datos se sujete al principio de proporcionalidad. Esto cobra relevancia en el caso concreto, pues el hecho de que existan cláusulas contractuales tipo, estas solo obligan a los particulares no así a un Estado, generando una vulneración al nivel de protección cuando la normativa del tercer país sea más permisiva.

Como corolario de lo anterior, cabe resaltar el contenido de la legislación mexicana en materia de protección a datos personales. Al crear la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, el constituyente permanente en

1

López Sánchez, R. & Leal Espinoza, J. L. (2018). EL DERECHO HUMANO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y DESAFÍOS ANTE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. En J. L. Rogelio López Sánchez, *EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES EN MÉXICO: UNA VISIÓN COMPARADA CON EL SISTEMA INTERAMERICANO Y EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS* (págs. 97-132). Madrid: DYKINSON, S.L.

México, estableció diversos principios sobre los que recae el contenido de la ley, entre los cuales destaca el principio de transferencia. Este principio consiste en garantizar que la información no es transmitida fuera del control del ente responsable, sin salvaguardar los derechos de la persona y mantener el mismo nivel de protección de cuando se recolectaron los datos.²

Ahora bien, una vez que el TJUE fijó que el RGPD es la normativa aplicable al caso concreto, así como el estándar mínimo exigible respecto a las garantías de protección de datos en las transferencias, dispuso que la autoridad en materia de protección de datos es la garante institucional de este derecho humano. Tanto la Carta como el reglamento establecen que debe ser una autoridad independiente quien debe vigilar y hacer cumplir las normas de protección, asegurando de esta manera la eficacia de la tutela de este derecho.

Por consiguiente, es esta autoridad quien despliega atribuciones correctivas, imponiendo medidas y limitaciones, incluida la posibilidad de suspender el flujo de transmisión de datos hacia un país extranjero. Esto se actualiza cuando derivado del estudio del caso concreto, la autoridad de control estima que no se cumple la equivalencia o adecuación de las normas de protección del país extranjero con las garantías establecidas en el derecho de la Unión, obligándole a actuar bajo un deber de protección.

En el caso Schrems II, de inicio la autoridad de control actuó discrecionalmente y recurrió al planteamiento prejudicial ante el TJUE. En ese momento, se cuestionó si el actuar de la autoridad debía ser dispositiva o imperativa, pues se encontraba en controversia la protección de datos personales con la alegación de *seguridad nacional de un tercer país (Estados Unidos de América)*.

² *Ibíd.*

Ante ello, cobra relevancia el concepto del *Drittwirkung*, que López Sánchez y Leal Espinoza (2018) retoman como la relación entre el derecho privado y el derecho constitucional, abordada por la jurisprudencia y doctrina alemana en derecho constitucional. Señalan que existen dos variantes del *Drittwirkung*, una inmediata, en la cual el derecho privado se subordina al derecho constitucional, y una mediata, en la cual impone un deber de protección y tutela frente a derechos fundamentales y la dignidad humana.³ En conclusión, la eficacia de las cláusulas contractuales vincula a los particulares, pero su carácter no obliga a un tercer Estado; por lo que el órgano de control debe actuar y sancionar, no solo ser un órgano de vigilancia, sino de ejecución efectiva en la protección de datos.

B. Control de Validez

Al analizar los actos planteados por la autoridad de control de Irlanda, el TJUE realizó un control de validez a la luz de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Bajo esa tesitura, determinó que todo acto de la autoridad en materia de protección de datos, debe observar el respeto al derecho a la vida privada, a la protección de datos personales, a una autoridad de control independiente, a la tutela judicial efectiva y a juez imparcial. Con ello, se estableció el marco jurídico capaz de garantizar un nivel de protección sustancialmente equivalente.

En virtud de lo anterior, se conformó el parámetro respecto del cual se determinó el criterio decisivo para sostener que la validez de un acto no depende de la vinculación de las cláusulas a un país extranjero, sino de que existan mecanismos efectivos que permitan asegurar el nivel de protección exigido. Así, en caso de que no se logre esta adecuación, se podrá suspender o prohibir la transferencia, manteniendo al validez del instrumento, dado que la controversia se dirige a la legislación vigente del país destino de la transmisión.

³ *Ibíd.*

Luego, el TJUE determinó que una decisión de adecuación conforme al RGPD requiere que el tercer país garantice en su legislación interna un nivel de protección sustancialmente equivalente al que garantiza el derecho de la Unión. Además, al analizar el caso, debe observarse el principio de proporcionalidad, limitando su injerencia a lo estrictamente necesario. Finalmente, debe contemplarse el derecho a la tutela judicial efectiva, contando con una autoridad independiente e imparcial, con capacidades de decisión vinculantes, pues no basta la simple existencia de un medio de defensa, si este órgano no cuenta con estas condiciones mínimas.

En el caso de estudio, el TJUE resolvió que la vigilancia que realizaba Estados Unidos de América se trataba de vigilancia masiva, sin distinción de las personas seleccionadas y sin verificar indicios razonables a lo estrictamente necesario. Así mismo, permitía a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA por sus siglas en inglés) acceder a datos en tránsito hacia Estados Unidos de América fuera de su jurisdicción territorial, sin ser sujeta a la ley ni control judicial, lo cual claramente no se adecua a la protección del derecho de la Unión. Por último, señaló que la figura del Defensor del Pueblo (Ombudsperson), no resultaba una autoridad adecuada para hacer valer el derecho a la tutela judicial efectiva, pues no se trataba de una autoridad independiente e imparcial, al estar vinculado directamente a la Secretaría de Estado de los Estados Unidos de América, y no se tiene certeza de que pueda emitir decisiones vinculantes respecto a los servicios de inteligencia y seguridad en esa nación.

III. Conclusión

El caso Schrems II permitió establecer de manera clara el concepto y estándar de equivalencia sustancial respecto a la protección de datos en los actos de transferencia internacional. Destaca porque evidenció que esta protección no debe limitarse a las fronteras, sino que debe centrarse en el dato a transferir, obligando a vigilar no solo el clausulado de los instrumentos privados, sino que debe realizarse

un ejercicio de derecho comparado en el país destino de los datos, incluidos sus servicios de inteligencia y seguridad nacional.

Por lo que hace en materia de derechos, determinó que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea es un parámetro indispensable para someter a adecuación el derecho extranjero, a través del principio de proporcionalidad y tutela judicial efectiva. De igual manera, otorgó a las autoridades de control de datos el deber de suspender o prohibir la transmisión de datos en aquellos casos que no se cumpla con los referidos parámetros, repartiendo la responsabilidad entre los particulares que recaban datos y la autoridad garante. Este fallo, sin duda permitió materializar la expectativa razonable de privacidad, que ha sido abordada en la jurisprudencia norteamericana⁴.

⁴ *Ibíd.*

Bibliografía

Caso Schrems II, C-311/18 (Tribunal de Justicia de la Unión Europea 16 de Julio de 2020).

López Sánchez, R., & Leal Espinoza, J. L. (2018). *El Derecho a la Información y Datos Personales en México: Una Visión Comparada con el Sistema Interamericano y Europeo de Derechos Humanos*. Madrid: DYKINSON, S.L.

Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea y Comisión Europea. (2016). *Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea* (2016/C 202/02). *Diario Oficial de la Unión Europea*, C 202, 389-405. <https://www.boe.es/doue/2016/202/Z00389-00405.pdf>

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2016). *Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)* (versión consolidada que incorpora las correcciones de errores del DO L 127 de 23.5.2018 y del DO L 74 de 4.3.2021). *Diario Oficial de la Unión Europea*, L 119, 1-88. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02016R0679-20160504>